

Acercamientos a la narrativa de Amparo Dávila

Approaches to the narrative of Amparo Dávila

Carmen Dolores Carrillo Juárez (coordinadora del dossier)
Universidad Autónoma de Querétaro, México
carrillojuarez.carmen@gmail.com

*Quien quiera leer en mí que baje los ojos hasta el musgo, a la raíz misma
del llanto, donde se nutre y se dibuja el perfil de la angustia.*

AMPARO DÁVILA

Lo mejor para un escritor es que su obra sea leída y en el ámbito de los estudios literarios, que se le analice, interprete y que conserve una relevancia para la literatura. Es en la lectura y la continua revisión donde encuentra una escritora o escritor su mejor reconocimiento. Si aceptamos la propuesta de Paul Ricœur, acerca de que el lector reconfigura aquello que el autor ha configurado, entonces, la lectura del texto es la generadora de la relación fundamental de la Literatura. —“Extraña sensación esta vida inmóvil/ que sólo se reanima cuando alguien los lee”, dice en un par de versos José Emilio Pacheco— A partir de este supuesto, se crea este dossier con artículos que proponen varios acercamientos para continuar el diálogo con la narrativa de Amparo Dávila.

Curiosamente, estamos ante una escritora reconocida desde su primer libro y, no obstante, no tan estudiada en la segunda mitad del siglo xx. Como muestra de ello está la publicación de sus cuentos reunidos en 2009, sin un estudio introductorio que los presidiera como sí lo hizo la misma editorial y, en el mismo año, con otra cuentista muy reconocida. No obstante, alrededor de ese año comienza un marcado interés por estudiarla. Por ejemplo, las investigadoras que conforman el Taller Diana Morán se dieron a la tarea de estudiarla la década pasada y editaron el libro colectivo *Amparo Dávila: Bordenar en el abismo*. En el último par de décadas se le han dedicado algunas tesis como la de Ana Lozano de Pola (2010) o de Adriana Álvarez Rivera (2016);

además de artículos como los de América Luna Martínez en su estudio de los personajes femeninos de Dávila (2008), el horror a la maternidad que observa Claudia Gutiérrez Piña (2018) y el acercamiento de Margaret Randall (2019) que muestran enfoques diversos, o *Un mundo de sombras camina a mi lado. Estudios críticos de la obra de Amparo Dávila* (2019), otro libro colectivo.

Este dossier propone aproximaciones y diálogos diversos con y a partir de la narrativa de la escritora zacatecana ahora que hay una nueva mirada sobre el horizonte literario mexicano. Hoy, ya se incorpora la literatura fantástica en la historia de la narrativa mexicana como una tradición importante. Si bien es reconocida en el siglo XIX en sus leyendas y cuentos (Hahn, 1979), la literatura fantástica no era considerada como fundamental en una época en que se procuraba la narrativa nacionalista. Por ejemplo, cuando Francisco Monterde escribió en 1924 el artículo “Existe una literatura mexicana viril” refiriéndose a que sí había ya una novela de la Revolución Mexicana o la polémica de 1932 o parte de la crítica de los años cincuenta.¹ Ahora que hay una mirada más adecuada para analizar cómo se ha reformulado el género fantástico (Olea, 2004) y cómo ha crecido el interés por escribir narrativa fantástica y entenderla, es momento de sumarse a los estudios de Dávila.

En este siglo ya se hacen recuentos de títulos importantes de la década de los cincuenta en los que se enlistan *Confabulario* de Juan José Arreola y *Tapioca Inn: mansión para fantasmas* de (1952), *Los días enmascarados* (1954), el cuento “La mano del comandante Arana” de Reyes (1955), *La sangre de Medusa* (1958) de José Emilio Pacheco, *Tiempo destrozado* (1959) de Amparo Dávila (Nava, 2009), así como escritores y títulos que responden a un manejo de lo fantástico clásico que se puede definir, siguiendo a Todorov u otros, bajo la clasificación de *extraños*, como el de Tario o el de Dávila. Es por ello que se vuelve el tiempo apropiado para el análisis y el estudio de la obra daviliana y así, crear un mayor entendimiento de sus técnicas y de lo que allí está representado. Ahora que hay más cuentistas que encuentran en lo fantástico una manera de expresarse —como Alberto Chimal y Cecilia Eudave—, de jóvenes escritores y escritoras que ven en lo fantástico una manera de expresar problemas actuales sobre la identidad —como Arlett Cancino en “Infestación si-

¹ José Luis González escribió en su artículo: “La ‘literatura fantástica’ artepurista de que venimos hablando ha surgido en los momentos en que la *intelligenza* burguesa ya no puede darse el lujo de mirar de frente a la realidad, porque la realidad sólo puede revelarse que sus días están contados. No se trata, pues, de una manera ‘distinta’ y ‘superior’ de expresar la realidad; se trata lisa y llanamente de no expresar la realidad. La ‘literatura fantástica de nuestros días es la literatura de avestruz” (1955, p. 3).

lenciosa” o Edgar Omar Avilés en “Indocumentado”—, es un buen momento para releer y estudiar a Dávila.

Si bien la narrativa de Amparo Dávila puede verse como dentro de lo fantástico moderno, es decir, que apunta a un fenómeno de percepción del personaje —y por medio de él la percepción del lector— su tendencia a no aclarar qué es lo extraño y sólo describir lo que irrumpe como extraño sin definirlo, le da una peculiaridad. Aunque esto apoya a dar el efecto de extrañeza, el gran logro de Dávila se basa en la representación de emociones o tendencias humanas que se asoman en un mundo que ya las normalizó. No siempre busca suscitar miedo o dar una explicación racional o “científica”, sino mostrar actitudes que acompañan al ser humano y llevarlas al plano de la conciencia del lector donde puede sentir un cierto horror.

Si lo extraño surge de la propia realidad no como algo sobrenatural, más bien como algo escondido en lo normal, entonces lleva a la estupefacción del lector. Al final de cuentas, la narrativa fantástica encierra una forma de representar la realidad como una construcción que no siempre se mantiene sólida, sino que se resquebraja y por allí muestra sus inconsistencias. Por esto mismo, hay ambientes en algunos cuentos de la zacatecana que muestran, por ejemplo, la violencia en el hogar (*Cfr.* Cázares, 2009).

Hoy por hoy que se busca observar qué hay en la literatura que permita a la sociedad mexicana reconocerse en ella, la narrativa de Dávila permite advertir elementos que están ocultos o parecen intrascendentes en la cotidianidad. Como señala Chimal: “su singularidad parte justamente de sus choques con lo considerado ‘razonable’, ‘previsto’, ‘posible’” (2016, p. 123).

De esta manera, este dossier se suma a la cada vez más estudiada escritora zacatecana para comprender lo fantástico en la narrativa daviliana. Se vuelve indispensable voltear la mirada a sus cuentos, analizar lo que allí asoma, apreciar su escritura y lo diferente que hay en ella.

Con la mirada actual, capaz de observar en lo fantástico no una forma de alejarse de la realidad, sino como otra manera de representarla, se llevó a cabo el *Homenaje a Amparo Dávila: Ante el umbral del espejo* el 8 de septiembre de 2021 con la finalidad de continuar su lectura, aproximar a estudiantes de las BUAP y de la UAQ al diálogo de especialistas sobre la autora zacatecana. De este evento se derivaron los cuatro artículos que conforman el dossier.

En “Vértigo frente a la libertad y angustia vital; dos hipótesis sobre el fenómeno autoscópico en ‘El huésped’ de Amparo Dávila” Gerardo Argüelles y Luz María Ledesma revisan el cuento más antologado de la escritora que nos

ocupa. Analizan la construcción del horror en este cuento, que fue publicado por primera vez en la *Revista de Literatura Mexicana* en 1956 y que después se integra como parte del libro *Tiempo destrozado*. A partir de un acercamiento existencial en el que se entiende la angustia y el terror como parte de la incertidumbre que plantea la vida humana, analizan el recurso a la ambigüedad como técnica fundamental en el cuento para crear atmósferas y sensaciones que llevan al lector a sentir la violencia, la soledad, la desesperación y el caos que viven los personajes. En este artículo, se insiste en apreciar la inteligencia poética que permite apreciar las destrezas de la autora.

A diferencia del texto ya mencionado, que se focaliza en el cuento y en su género literario, el artículo de Nancy Granados observa cómo se critican los roles de género y se exponen formas de violencia normalizadas en la sociedad mediante la construcción de personajes femeninos que viven convencidos de la felicidad prometida por el sistema patriarcal. Como se suele esperar de la literatura, lo fantástico funciona también como un mecanismo de denuncia y de crítica en contra de las desigualdades establecidas entre los géneros. Los estereotipos de género vinculados a las emociones son base fundamental de los cuentos que se analizan en el artículo: “La identidad femenina y las emociones en los cuentos ‘Matilde Espejo’ y ‘Tina Reyes’ de Amparo Dávila”.

En el tercer artículo, “Alteridades y devenires múltiples en los relatos de Amparo Dávila”, Diana Hernández Juárez recurre al concepto de hipertextualidad de Gérard Genette y a las propuestas teóricas feministas de Judith Butler y Rosi Braidotti. Aplica el concepto *desplazamiento nómada* a la manera como se narra la forma diversa en que el personaje femenino se ve en el espejo, a una metáfora performativa que representa la interacción de experiencias extrañas, el terror de la realidad y los trastornos desquiciantes de la “normalidad”.

En el último artículo que conforma el dossier, León Felipe Barrón y Dolores Tovar se aproximan con una mirada diferente hacia un acercamiento que explora el carácter grotesco y animal en los relatos de Dávila. Examina aquello que es presentado como una otredad siniestra y representada en los cuentos de manera inquietante y extraña en la realidad concreta. En “Corporalidades enajenadas. La representación de lo grotesco y lo animal en la narrativa de Amparo Dávila” se reflexiona sobre la razón por la que los personajes siguen el camino del dolor como en “Señorita Julia” o la representación híbrida que Dávila crea en “Óscar”. Así, el dossier da cuatro propuestas: una enmarcada claramente en las características del género fantástico, las otras con diferentes

acercamientos que muestran peculiaridades diversas en los cuentos de Amparo Dávila.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álvarez Rivera, A. (2016). *Ambigüedad y subversión fantásticas en la narrativa de Amparo Dávila*. Tesis doctoral. Salamanca: Universidad de Salamanca.
- Cardoso Nelky, R. y L. Cázares (Edits.). (2009). *Amparo Dávila: bordar en el abismo*. Ciudad de México: UAM / ITESM-Toluca.
- Cázares, L. (2009). “El espacio invadido en dos cuentos de Amparo Dávila”. En R. Cardoso Nelky y L. Cázares (Edits.), *Amparo Dávila: bordar en el abismo* (pp. 169-179). Ciudad de México: UAM / ITESM-Toluca.
- Chimal, A. (2016). “La constelación Amparo”. En A. Dávila, *Árboles petrificados* (pp. 119-124). J. Minila (Coord.) edición conmemorativa. México: Nitro Press / Secretaría de Cultura.
- Dávila, A. (2009). *Cuentos reunidos*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Gonzalez, J. L. (28 de agosto de 1955). “Cuatro cuestiones: literatura realista y literatura fantástica”. “México en la Cultura”, suplemento de *Novedades*, núm. 336.
- Gutiérrez Piña, C. L., J. G. Tapia Vásquez y R. Castro Rocha (Coord.). (2019). *Un mundo de sombras camina a mi lado. Estudios críticos de la obra de Amparo Dávila*. México: Editorial Colofón / Universidad de Guanajuato.
- Hahn, Ó. (1997). *El cuento fantástico hispanoamericano en el siglo XIX: estudio y textos*. México: Ediciones Coyoacán.
- Lozano de la Pola, A. (2010). *Literatura comparada feminista y estudios de género: recorriendo las fronteras de lo fantástico a través de algunos cuentos escritos por mujeres*. Tesis doctoral. Navarra: Universidad de Navarra.
- Luna Martínez, A. (2008). “Amparo Dávila o la feminidad contrariada”. *Especulo. Revista de Estudios Literarios*, 39(25). Recuperado de: <http://www.ucm.es/info/especulo/numero39/adavila.html>
- Medina Haro, Y. L. (2009). *Tiempo destrozado, de Amparo Dávila: una fractura del tiempo por donde se cuelan el mito y/o la fantasía*. Tesis de Maestría. Ciudad de México: Universidad Iberoamericana.
- Nava, M. (2009). “El canto de Circe (El cuento fantástico mexicano de 1950 a 1959: motivos temáticos)”. En A. Pavón (Ed.), *Literatura hispanoameri-*

cana: inquietudes y regocijos (pp. 97-116). México: Universidad de Tlaxcala / BUAP / Siena Editores.

Olea Franco, R. (2004). *En el reino fantástico de los aparecidos: Roa Bárcena, Fuentes y Pacheco*. México: El Colegio de México / CONARTE Nuevo León.

Todorov, T. (1970). *Introduction à la littérature fantastique*. Paris: Éditions du Seuil.